

Received / Makale Geliş Tarihi 09.01.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 380-388

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18820078
Mail: editor@pejoss.com

Arş. Gör. Seda Erkuş Demir

<https://orcid.org/0000-0002-8218-2535>

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01zhwwf82>

Prof. Dr. Hande Şahin

<https://orcid.org/0000-0002-0012-0294>

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01zhwwf82>

Prof. Dr. Nesrin Akca

<https://orcid.org/0000-0001-5546-1443>

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01zhwwf82>

Yaşlılarda E-Sağlık Okuryazarlığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi¹

E-Health Literacy Among The Elderly: An Examination of Various Variables

ÖZET

Bu çalışma; yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale ilinde yaşayan 202 yaşlı birey oluşturmuştur. Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış olup Norman ve Skinner (2006) tarafından geliştirilip Tamer Gencer (2017) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan "E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği"nden yararlanılmıştır. Ölçek 8 maddeden ve tek boyuttan oluşmakta ve e-sağlık okuryazarlık düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan e-sağlık okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t testi, ikiden daha fazla grup için ise Anova varyans analizi kullanılmıştır. Kadınların erkeklere oranla e-sağlık okuryazarlığının daha düşük, kronik hastalığı olan bireylerin e-sağlık okur yazarlığının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kronik hastalık, yaş, medeni durum, gelir, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, yaşam düzeni, internet erişim araçları, sağlık konusunda karar verirken internet yardımı ve internetteki sağlık kaynaklarına erişime ilişkin algılar ile e-sağlık okur yazarlığı arasında anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyet, sigorta türü ile e-sağlık okur yazarlığı arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Çalışmanın sonucuna göre yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitim programları düzenlenmelidir. Özellikle düşük eğitim düzeyine sahip bireyler için özel eğitim materyalleri hazırlanmalı, teknolojiye erişim imkanları artırılmalı ve farkındalık yaratmak için bilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşlı sağlığı, sağlık okur yazarlığı, e-sağlık.

ABSTRACT

This study was planned and conducted to examine the e-health literacy of elderly individuals in relation to various variables. The study group consisted of 202 elderly individuals residing in Kırıkkale province. The survey technique was used as the data collection method. The "E-Health Literacy Scale," developed by Norman and Skinner (2006) and whose Turkish validity and reliability study was conducted by Tamer Gencer (2017), was utilized. The scale consists of 8 items and a single dimension and aims to determine the level of e-health literacy. A high score on the scale indicates a high level of e-health literacy. Standard deviation, arithmetic mean, t-test for binary groups, and Anova variance analysis for more than two groups were used in the analysis of the data. It was concluded that women had lower e-health literacy compared to men, and individuals with chronic diseases had higher e-health literacy. A significant difference was found between chronic disease, age, marital status, income, education level, number of children, living arrangement, internet access tools, internet assistance when making decisions about health, and perceptions of access to health resources on the internet, and e-health literacy. There was no significant difference between gender, type of insurance, and e-health literacy. According to the results of the study, training programs should be organized to increase the e-health literacy of elderly individuals. In particular, special training materials should be prepared for individuals with low education levels, opportunities for access to technology should be increased, and information campaigns should be organized to raise awareness.

Keywords: Elderly, elderly health, health literacy, e-health.

¹ Bu çalışma, 13. Ulusal Yaşlılık Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuş, özet bildiri olarak yayınlanmıştır.

1. GİRİŞ

Modern toplumda insanların sağlıklarının yönetimine aktif olarak katılmaları ve çok çeşitli sağlık kararları vermeleri beklenmektedir. Doğru sağlık kararları; bireylerin ihtiyaçlarına, kültürel ve sosyal geçmişlerine uygun, erişilebilir, anlaşılır sağlık bilgileri gerektirmektedir (Kickbusch ve Maag, 2008). Her ne kadar sağlık profesyonelleri tarihsel olarak sağlık ve tıbbi bilginin birincil kaynakları olsalar da medyada yer alan haberlerin artması ve internetin hızla yaygınlaşması diğer kaynakları halk için daha erişilebilir hale getirmiştir. Dolayısıyla, sağlık konularıyla ilgili bilgileri anlama ve uygulama becerileri, sağlık davranışları ve sağlık sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu beceriler son zamanlarda sağlık okuryazarlığı olarak kavramsallaştırılmıştır (Hesse vd., 2005; Rutten vd., 2005). Sağlık okuryazarlığı; bireylerin uygun sağlık kararları verebilmeleri için gereken temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini elde etme, işleme ve anlama kapasitesine sahip olma derecesidir (Davis vd., 1993). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık okuryazarlığını “Genel okuryazarlık ile ilişkili olup insanların yaşamları boyunca sağlık hizmetleri ile ilgili konularda kanaat geliştirmeleri ve karar verebilmeleri, sağlıklarını korumak, sürdürmek ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri, sağlık ile ilgili bilgileri ve mesajları doğru olarak algılamaları ve anlamaları konularındaki istekleri ve kapasiteleri” olarak tanımlamaktadır (WHO, 2013). E-sağlık okuryazarlığı ise; elektronik kaynaklar aracılığıyla sağlık bilgilerini arayıp bulma, bu bilgileri anlama ve değerlendirme, ardından elde edilen bilgileri sağlık sorunlarının yönetimi veya çözümü için kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır. E-sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetlerine erişimdeki engelleri hafifletme ve sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştırma potansiyeline sahiptir (Deniz ve Duman, 2024).

İnsanların kendi sağlıklarını başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için sağlık okuryazarlığı oldukça önemlidir. Sağlık okuryazarlığı aynı zamanda sağlık bilgilerinin bulunması, anlaşılması, yorumlanması ve iletilmesi, uygun bakımın aranması ve kritik sağlık kararlarının alınması da dahil olmak üzere, sağlık ve sağlık bakımı hakkında bir dizi beceri ve bilgi gerektirir (Keleher ve Hagger, 2007). Sağlık okuryazarlığı için temel okuryazarlık becerilerinin gerekli olduğu düşünüldüğünde, sınırlı okuryazarlığa sahip bireylerin aynı zamanda sınırlı sağlık okuryazarlığına da sahip olduğunu varsaymak mümkündür (Ishikawa ve Kiuchi, 2010).

Sağlık okuryazarlığı ile artan yaş arasında güçlü bir ters ilişki bulunmaktadır. Sağlık okuryazarlığı eksikliği yaşlıları özellikle savunmasız hale getirmektedir. Çünkü yaşlı yetişkinlerin kronik sağlık sorunlarına sahip olma olasılığı çok daha yüksektir. 2003 Ulusal Yetişkin Okuryazarlığı Değerlendirmesi (NAAL) raporuna göre, 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin %29'u ortalamanın altında temel sağlık okuryazarlığına sahiptir. Bu orana göre, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahmini 38 milyon yaşlıdan yaklaşık 11 milyonu şu anda sağlıklarını yönetmek için ihtiyaç duydukları becerilerden yoksundur ve bu sayı yaşlı nüfus arttıkça 2030 yılına kadar 71 milyona ulaştıkça daha da artacaktır (Mark, 2009). Türkiye’de de 23 farklı ilde beş bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışmada; bireylerin %64,6’sının yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlık seviyesinde olduğu belirtilmiştir (Durusu Tanrıöver vd., 2014).

Sağlık okuryazarlığı sınırlı olan yaşlılar, daha kötü bir sağlık durumuna sahip olduklarını bildirmektedirler. Önleyici hizmetleri kullanma olasılıkları daha düşüktür ve hastalık yönetimi hakkında daha az bilgiye sahiptirler. Hastaneye yatma olasılıkları daha yüksektir ve daha kötü hastalık sonuçlarına ve daha yüksek ölüm oranlarına sahiptirler. Yetersiz sağlık okuryazarlığı nedeniyle, yaşlılar kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinden haberdar olmayabilir veya hizmetlere erişmek için gereken evrak işlerini tamamlayamayabilirler (Mark, 2009). Yaşlılık döneminde artan kronik hastalıklar, fiziksel ve bilişsel yeti kaybı, ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan gerilemeler gibi nedenler bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin düşük olmasına neden olmaktadır (Nutbeam, 2000). Düşük sağlık okuryazarlık düzeyleri ile tıbbi talimatların uygulanması, sağlık mesajlarının yorumlanması ve daha kötü sağlık durumunun bağlantılı olduğu ve bu yaşlılarda mortalite riskinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Berkman vd., 2011).

Gazmararian ve diğerleri (2003) sağlıklarını “orta/kötü” olarak değerlendiren bireylerin, sağlıklarını “iyi/mükemmel” olarak değerlendiren bireylere kıyasla düşük sağlık okuryazarlığına sahip olma ihtimallerinin iki kat daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Baker ve diğerleri (2004) yetersiz sağlık okuryazarlığına sahip yaşlıların acil servis ziyareti yapma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Benzer şekilde, Friedland (1998) sağlık okuryazarlığı düşük olan hastaların daha uzun süre hastanede kalma eğiliminde olduklarını ancak daha az ayakta tedavi gördüklerini bildirmiştir. Xie ve diğerleri tarafından (2022) yaşlı bireylerde e-sağlık okuryazarlığı ile sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemek üzere gerçekleştirilen çalışmada; yaşlı yetişkinler arasında e-sağlık okuryazarlığı seviyesinin düşük olduğu ve daha yüksek e-sağlık okuryazarlığının, olumlu sağlık davranışları, daha iyi sağlık bilgisi ve tutumu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Yapılan literatür incelemesinde, yaşlıların e-sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir (Arcury vd., 2020; Cherid vd., 2020; Choi ve DiNitto, 2013). Türkiye’de ise yaşlıların e sağlık okuryazarlığı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Deniz ve Duman, 2024; Ilgar ve Bilgili, 2023; Salar ve Duran, 2023). Bu nedenle bu araştırma, yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada; yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlık düzeylerinin demografik ve kişisel değişkenlere göre istatistiksel açıdan farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.

2.2. Araştırma Grubu

Araştırmanın evrenini yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme ise, Kırıkkale’de yaşayan 202 yaşlı bireyden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde tesadüfi örnekleme yöntemi seçilmiştir. İstatistiksel araştırmalarda oldukça kullanılan bir teknik olması ve örneklemin evren temsiliyetini uygun biçimde yansıtması bakımından rastgele seçim prensibine dayanmakta olup tüm evren unsurlarının örnekleme dahil edilme şansını artırmaktadır. Büyük ve heterojen evrenler için örnekleme hatasını minimuma indiren tesadüfi örnekleme yöntemi uygun bulunmuştur (Büyüköztürk vd., 2016).

2.3. Veri Toplama Yöntem ve Araçları

Araştırmanın verileri, 15.10.2024-01.03.2025 tarihleri arasında anket formu aracılığıyla kolay örnekleme yöntemi ile araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşmeler ile toplanmıştır. Katılımcılara önce anket formu üzerinde çalışma hakkında bilgi verilmiş olup araştırmanın amacı, araştırma formuyla elde edilen bilgilerin bilimsel amaçla kullanılacağı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde gizlilik içinde değerlendirileceği ve başka bir amaçla kullanılmayacağı belirtilmiştir.

Hazırlanan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmaya katılan yaşlılara ilişkin araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik bilgilere, ikinci bölümde yine araştırmacılar tarafından hazırlanan sağlık durumu ve interneti kullanma ile ilgili kişisel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, Norman ve Skinner (2006) tarafından geliştirilen ve Tamer Gencer (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır.

Sosyo-Demografik ve Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu hazırlanan bu formda; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, gelir algısı, sosyal güvence, çocuk sayısı, birlikte yaşadığı kişiler, kronik hastalık durumu, internete ulaşım şekli, sağlıkla ilgili kararlarda interneti yararlı bulma durumu, internetteki sağlık kaynaklarına erişebilmenin önem durumu gibi değişkenler sorulmuş ve yaşlı bireyler hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır.

E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği: Ölçek; Norman ve Skinner (2006) tarafından geliştirilmiş ve Tamer Gencer (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, bireylerin interneti sağlık alanında nasıl kullandığına, hangi amaçlarla kullandığına ve ne düzeyde kullandığına yönelik konularda veri sağlamaya yardımcı olmaktadır. E-sağlık problemlerine ilişkin elektronik sağlık bilgilerini bulma, değerlendirme ve uygulama başlıklarında kullanıcıların bilgi, konfor ve algılanan becerilerini ölçen 8 madde bulunmaktadır. Maddelerin değerlendirilmesi için “hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4), tamamen katılıyorum (5)” şeklinde 5’li Likert tipi ölçüm kullanılmaktadır. Ölçekten en düşük 8 puan ve en yüksek 40 puan alınmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, e-sağlık okuryazarlığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kesme noktası 29,5 kabul edilmektedir. Kesme noktasından büyük puanlar yüksek e-sağlık okuryazarlığı düzeyi olarak kabul edilirken, kesme noktasından küçük puanlar düşük e-sağlık okuryazarlığı düzeyini gösterir. Ölçek; tek boyutlu olup, iç tutarlık katsayısı 0,863, test-tekrar test güvenilirliği 0,886’dır. Cronbach alfa değeri 0,915 olan ölçeğin yüksek bir güvenilirlik değerine sahip olduğu bildirilmiştir (Norman ve Skinner, 2006; Tamer Gencer, 2017).

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi

Araştırmanın verileri SPSS.24 programında değerlendirilmiştir. Yaşlılara ilişkin sosyo-demografik ve açıklayıcı bilgiler; frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle ifade edilmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır ($\pm 1,5$). Yapılan normallik analizi sonucu verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmış olup (Tablo 1), istatistiksel analizlerde parametrik testler tercih edilmiştir. Bu nedenle, değişkenler arasında ilişki ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için grup sayısı iki ise İki Grup Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi, grup sayısı ikiden fazla ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış olup, ANOVA sonucunda gruplar arası farklılığın saptanmasında post-hoc testlerinden biri olan Tukey HSD testinden yararlanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar $p < 0,05$ ve $p < 0,01$ anlamlılık düzeylerinde değerlendirilmiştir.

Tablo 1. E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Normallik Değerleri

Ölçek	Min	Max	X	S.S.	Çarpıklık	Basıklık	Cronbach's Alpha
E-SOY1	1	5	2,69	1,13	0,168	-0,949	0,949
E-SOY2	1	5	2,56	1,15	0,361	-0,841	
E-SOY3	1	5	2,69	1,12	0,235	-0,871	
E-SOY4	1	5	2,60	1,22	0,255	-1,112	
E-SOY5	1	5	2,87	1,09	-0,015	-0,837	
E-SOY6	1	5	2,92	1,07	-0,024	-0,832	
E-SOY7	1	5	2,77	1,05	0,089	-0,629	
E-SOY8	1	5	2,76	1,09	-0,098	-0,730	
E-Sağlık Okuryazarlığı Toplam	8	40	21,86	7,68	0,137	-0,612	

Tablo 1'deki bulgulara göre; e-sağlık okuryazarlığı ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri $\alpha=0,949$ olup, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplamında çarpıklık değeri 0,137, basıklık değeri ise -0,612 bulunmuş olup; veriler normal dağılım göstermektedir ($\pm 1,5$). E-Sağlık okuryazarlığı ölçeği ortalama puanı $21,86 \pm 7,68$ 'dir. Ölçeğin kesme noktası 29,5 kabul edildiğinden; bu çalışmada kesme noktasından daha küçük bir ortalama puana ulaşıldığından ($\bar{X}=21,86$) araştırma kapsamındaki yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Yaşlı Bireylere İlişkin Bilgiler

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	110	54,46
	Erkek	92	45,54
Yaş	60-64	49	24,26
	65-69	65	32,18
	70-74	45	22,28
	75-üzeri	43	21,28
Medeni Durum	Bekar	1	0,50
	Evli	128	63,37
	Boşanmış	5	2,48
	Eşi Vefat Etmiş	68	33,65
Gelir Durumu	Çok iyi	6	2,97
	İyi	49	24,26
	Orta	119	58,91
	Kötü	26	12,87
	Çok kötü	2	0,99
Sosyal Güvence	Sosyal güvence yok	23	11,39
	Emekli sandığı	55	27,23
	SSK	78	38,60
	Bağ-Kur	37	18,32
	Özel Sigorta	4	1,98
	Yeşil Kart	5	2,48
Öğrenim Düzeyi	Okur yazar değil	21	10,40
	Okur yazar	45	22,28
	İlkokul mezunu	74	36,62
	Ortaokul mezunu	32	15,84
	Lise mezunu	13	6,44
	Üniversite ve üzeri	17	8,42
Çocuk Sayısı	1-3	116	57,42
	4-6	75	37,13
	7-9	11	5,45
Birlikte Yaşanılan Kişiler	Kendi evimde yalnız	34	16,83
	Kendi evimde eşimle	104	51,49
	Kendi evimde eşim ve çocuklarımla	24	11,88
	Çocuklarının evinde, onlarla	40	19,80
Kronik Hastalık	Var	137	67,82
	Yok	65	32,18
İnternete ulaşım	İnternetim yok	62	30,69
	Telefon ile	128	63,37
	Bilgisayar ile	12	5,94
İnternet Yardımını Yararlı Bulma durumu	Hiç yararlı değil	44	21,78
	Yararlı değil	25	12,38
	Kararsızım	58	28,71
	Yararlı	61	30,20
	Çok yararlı	14	6,93
	Hiç önemli değil	29	14,36
İnternetteki sağlık kaynaklarına erişmenin önemi	Önemli değil	33	16,34
	Kararsızım	49	24,26
	Önemli	66	32,66
	Çok önemli	25	12,38

Tablo 2'ye göre; araştırmaya katılan yaşlı bireylerin %54,46'sını kadınlar, %45,54'ünü erkekler oluşturmaktadır. En büyük yaş grubu 65-69 yaş (%32,18), ardından 60-64 yaş (%24,26) ve 70-74 yaş (%22,28) gelmektedir. 75 yaş ve üzeri grup %21,28 ile en küçük gruptur. Medeni durum bakımından incelendiğinde çoğunluk evli (%63,37), ardından eşi vefat etmiş (%33,65) gelmektedir. Bekar (%0,50) ve boşanmış (%2,48) oranları oldukça düşüktür. Gelir durumuna bakıldığında en çok orta gelir seviyesi (%58,91), ardından iyi (%24,26) ve kötü (%12,87) gelir seviyeleri gelmekte olup çok iyi (%2,97) ve çok kötü (%0,99) gelir seviyeleri en düşük oranlardır. En yaygın sosyal güvence SSK (%38,60), ardından Emekli Sandığı (%27,23) ve Bağ-Kur (%18,32) gelmektedir ve sosyal güvencesi olmayanlar %11,39 oranındadır. Katılımcıların öğrenim düzeylerine

bakıldığında; katılımcıların çoğunluğu ilkokul mezunu (%36,62), ardından okur yazar (%22,28) ve ortaokul mezunu (%15,84) gelmekte olup üniversite ve üzeri eğitim alanlar %8,42 oranındadır. Katılımcıların çoğunluğu 1 ila 3 çocuk (%57,42) sahibidir, ardından 4 ila 6 çocuk (%37,13) ve 7 ila 9 çocuk (%5,45) sahibi olanlar gelmektedir. Katılımcıların birlikte yaşadıkları kişilere bakıldığında; çoğunluğu kendi evinde eşi ile (%51,49), en azı da kendi evinde eşi ve çocuklarıyla (%11,88) yaşamaktadır. Katılımcıların kronik hastalık oranlarına bakıldığında; kronik hastalığı olanlar (%67,82) olmayanlardan (%32,18) daha fazladır. Katılımcıların internete erişimine bakıldığında; çoğunluk internete telefon ile (%63,37) erişmektedir. İnterneti olmayanlar %30,69 oranındadır. Katılımcıların internet yardımını yararlı bulma durumuna bakıldığında; çoğunluk internet yardımını yararlı bulduğunu belirtirken (%30,20), hiç yararlı değil diyenler %21,78 oranındadır. Katılımcıların internetteki sağlık kaynaklarına erişmenin önemine göre görüşleri incelendiğinde; çoğunluk sağlık kaynaklarına erişimi önemli (%32,66) bulmaktadır, kararsız bulanların oranı önemli bulanlardan daha az olup (%24,26), hiç önemli değil diyenler %14,36 oranındadır.

Tablo 3. E-Sağlık Okuryazarlığının Cinsiyet ve Kronik Hastalığa Göre Karşılaştırılması

E-Sağlık Okuryazarlığı	Değişken	n	Mean±SS	t	p
Cinsiyet	Kadın	110	21,47±7,62	-0,795	0,428
	Erkek	92	22,33±7,77		
Kronik Hastalık	Var	137	22,02±8,26	0,479	0,004*
	Yok	65	21,52±6,33		

*(p<0,01)

Tablo 3 incelendiğinde; kadınların e-sağlık okuryazarlığı ortalama puanlarının (\bar{X} =21,47), erkeklerin ortalama puanlarından (\bar{X} =22,33) daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Cinsiyet ile e-sağlık okuryazarlığı arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Kronik hastalığı olan bireylerin ortalama puanı (\bar{X} =22,02), kronik hastalığı olmayan bireylerin ortalama puanından (\bar{X} =21,52) daha yüksektir. Bu sonuca göre, kronik hastalığı olan bireylerin e-sağlık okuryazarlığı açısından ortalama olarak daha yüksektir. Kronik hastalığı olan bireylerin e-sağlık okuryazarlığı anlamlıdır (p<0,01).

Tablo 4. E-Sağlık Okuryazarlığının Çeşitli Sosyo-Demografik ve Kişisel Verilere Göre Karşılaştırılması

E-Sağlık Okur Yazarlığı	Değişken	N	Mean±SS	F	P
Yaş	60-64 ¹	49	29,28±6,00	34,926	0,000** 1>2,4
	65-69 ²	65	21,46±6,67		
	70-74 ³	45	19,13±6,14		
	75-üzeri ⁴	43	16,88±6,03		
Medeni Durum	Bekar	1	26,00±	5,586	0,001**
	Evli	128	23,00±7,66		
	Boşanmış	5	28,80±11,79		
	Eşi Vefat Etmiş	68	19,14±6,62		
Gelir Durumu	Çok iyi ¹	6	12,00±4,89	5,933017	0,004** 4>1
	İyi ²	49	22,08±6,67		
	Orta ³	119	21,78±7,40		
	Kötü ⁴	26	24,19±9,86		
	Çok kötü ⁵	2	20,50±0,70		
Sosyal Güvence	Sosyal güvence yok	23	21,39±7,51	2,151	0,061
	Emekli sandığı	55	22,05±7,67		
	SSK	78	22,70±7,85		
	Bağ-Kur	37	20,51±6,93		
	Özel Sigorta	4	28,25±8,95		
	Yeşil Kart	5	13,80±5,40		
Öğrenim Düzeyi	Okur yazar değil ¹	21	15,52±6,13	5,216	0,000** 3,4,5,6>1
	Okur yazar ²	45	20,55±6,49		
	İlkokul mezunu ³	74	23,14±7,08		
	Ortaokul mezunu ⁴	32	21,75±8,85		
	Lise mezunu ⁵	13	24,53±9,55		
	Üniversite ve üzeri ⁶	17	25,76±6,54		
Çocuk Sayısı	1-3	116	25,53±9,40	5,000	0,014*
	4-6	75	17,85±5,90		
	7-9	11	20,80±4,19		
Birlikte Yaşanılan Kişiler	Kendi evinde yalnız ¹	34	16,38±7,13	9,511	0,000** 2,3,4>1
	Kendi evimde eşimle ²	104	22,94±7,72		
	Kendi evimde eşim ve çocuklarımla ³	24	25,66±6,01		
	Çocuklarımla evimde, onlarla ⁴	40	21,45±6,66		
İnternete Ulaşım	İnternetim yok ¹	62	17,64±6,62	31,932	0,000** 2>3,1
	Telefon ile ²	128	24,33±7,42		
	Bilgisayar ile ³	12	17,33±2,49		
Sağlık Konusunda Karar Verirken İnternet Yardımını Yararlı Bulma Durumu	Hiç yararlı değil ¹	44	15,40±4,76	32,277	0,000** 5>1
	Yararlı değil ²	25	22,80±5,90		
	Kararsızım ³	58	19,17±5,86		
	Yararlı ⁴	61	26,85±6,42		
	Çok yararlı ⁵	14	29,92±8,46		
İnternetteki Sağlık Kaynaklarına Erişmenin Önemi	Hiç önemli değil ¹	29	14,65±4,34	30,285	0,000** 3,4,5>1
	Önemli değil ²	33	18,33±5,64		
	Kararsızım ³	49	19,79±6,39		
	Önemli ⁴	66	25,28±6,39		
	Çok önemli ⁵	25	29,92±7,04		

*(p<0,05), **(p<0,01)

Tablo 4'te yaşlı bireylerin sosyo-demografik ve kişisel verilerine göre e-sağlık okuryazarlığı ölçeğinin ortalama puanlarına yer verilmiştir. Tablo 4'e bakıldığında; yaş grupları arasında e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde anlamlı farklar olduğu görülmektedir ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; 60-64 yaş grubundaki bireyler ile 65-69 ve 75 üzeri yaş grubundaki bireylerden kaynaklandığı bulunmuştur. Özellikle, yaş arttıkça e-sağlık okuryazarlığı düzeyinin düştüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Bu yaş grubu, en yüksek ortalama puanı ($29,28\pm 6,00$) taşımaktadır, bu da bu yaş grubunun e-sağlık okuryazarlığı konusunda daha yüksek bir düzeye sahip olduğunu göstermektedir. 75 ve üzeri yaş grubunda ise en düşük ortalama puanı ($16,88\pm 6,03$) ortaya koymaktadır, bu puana göre bu yaş grubunun e-sağlık okuryazarlığı konusunda daha düşük bir düzeye sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Medeni duruma göre grupları arasında e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde anlamlı farklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır ($p<0,01$). Özellikle, "boşanmış" grubunun en yüksek ortalama puanlara sahip olduğu ($28,80\pm 11,79$) ve bu sonuca göre bu grubun e-sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. "Eşi vefat etmiş" grup ise en düşük ortalama puan ($19,14\pm 6,62$) olarak bulunmuştur, bu da bu grubun e-sağlık okuryazarlığı konusunda daha düşük bir düzeye sahip olduğu sonucunu vermektedir.

Tablo 4 incelendiğinde; gelir durumu grupları arasında e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde anlamlı farklar olduğu görülmektedir ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; çok iyi ve kötü gelir gruplarından kaynaklandığı saptanmıştır. Özellikle, "çok iyi" gelir durumuna sahip olanların ortalama puanları ($22,08\pm 6,67$) en düşük olup, bu grubun e-sağlık okuryazarlığı konusunda daha düşük bir düzeye sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. "Kötü" gelir durumuna sahip olanların ortalama puanları ($24,19\pm 9,86$) ise en yüksek olup, bu grubun e-sağlık okuryazarlığı konusunda daha yüksek bir düzeye sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Özel sigorta sahibi grupların ($28,25\pm 8,95$) e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu bulunmuştur. Yeşil kart grubu ise, en düşük ortalama puana sahip grup ($13,80\pm 5,40$) olup; gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir ($p>0,05$). Bu sonuçlar; sosyal güvence türlerinin e-sağlık okuryazarlığı puanları üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Öğrenim düzeyi grupları arasında e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; okur yazar olmayan yaşlı bireyler ile ilkökul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite ve üzeri eğitim almış yaşlı bireylerden kaynaklandığı görülmektedir. Öğrenim düzeyi incelendiğinde; en yüksek ortalama puana sahip grup üniversite ve üzeri eğitim almış gruptur ($25,76\pm 6,54$). En düşük ortalama puana sahip grup ise, okur-yazar olmayan gruptur ($15,52\pm 6,13$). Bu sonuçlara bakıldığında, öğrenim düzeyinin e-sağlık okuryazarlığı puanları üzerinde belirgin bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Çocuk sayısı 1 ila 3 arasında değişen grup en yüksek ortalama puana sahip gruptur ($25,53\pm 9,40$). Bu sonuca göre, 1-3 çocuk sahibi bireylerin e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğunu gösterir. Çocuk sayısı 4-6 olan bireylerin, en düşük ortalama puana sahip grup ($17,85\pm 5,90$) olduğu tablodan (Tablo 4) anlaşılmaktadır. Bu sonuç; 4 ila 6 arasında çocuk sahibi bireylerin e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha düşük bir ortalama puana sahip olduğunu gösterir. Çocuk sayısı 7 ila 9 arasında olan bireylerin, ortalama puanı ($20,80\pm 4,19$); çocuk sayısı 4 ila 6 olan bireylerden daha yüksek olup çocuk sayısı 1 ila 3 olan bireylerden daha düşüktür ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir ($p<0,05$). Bu bulgulara göre, çocuk sayısının e-sağlık okuryazarlığı puanları üzerinde belirgin bir etkisi olduğu saptanmıştır.

Yaşlı bireylerin birlikte yaşadığı kişiler ile e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; kendi evinde yalnız yaşayan yaşlı bireyler ile kendi evinde eşiyle, kendi evinde eşi ve çocuklarıyla ve çocuklarının evinde onlarla birlikte yaşayan yaşlı bireylerden kaynaklandığı saptanmıştır. Tablo 4; kendi evinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan bireylerin e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha yüksek bir ortalama puana sahip ($25,66\pm 6,01$) olduğunu göstermektedir. Kendi evinde yalnız yaşayan bireylerin ise; e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha düşük bir ortalama puana sahip olduğu ($16,38\pm 7,13$) sonucuna ulaşılmaktadır.

Yaşlı bireylerin internete ulaşım şekli ile e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; telefon ile internete erişim sağlayan yaşlı bireyler ile bilgisayar ile internete erişim sağlayan ve interneti olmayan yaşlı bireylerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bulgulara göre; telefon ile internete erişim sağlayan grup en yüksek ortalama puana sahip gruptur ($24,33\pm 7,42$). Bu sonuçlar, telefon ile internet erişimi olan bireylerin e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğunu göstermektedir. İnternetim yok diye cevap veren grubun ortalama puanı ($17,64\pm 6,62$), telefon ile internet erişimi olan bireylerden daha

düşüktür. Bilgisayar ile internete erişen grubun ortalama puanı (17,33±2,49), interneti olmayan (17,64±6,62) bireylere yakın ortalamaya sahiptir.

Sağlık konusunda karar verirken internet yardımını yararlı bulma durumu ile e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; sağlık konusunda karar verirken internet yardımını çok yararlı bulan yaşlı bireyler ile internet yardımını hiç yararlı olmadığını düşünen yaşlı bireylerden kaynaklandığı saptanmıştır. Sağlık konusunda karar verirken internet yardımını çok yararlı bulan bireylerin (29,92±8,46) ortalama puanları diğer gruplara oranla daha yüksektir. En düşük ortalama puana sahip grup (15,40±4,76), sağlık konusunda karar verirken internet yardımını hiç yararlı bulmayan bireylerin olduğu gruptur. Bu sonuçlar; sağlık konusunda karar verirken internet yardımına ilişkin algıların e-sağlık okuryazarlığı puanları üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu göstermektedir.

İnternetteki sağlık kaynaklarına erişmenin önemi ile e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinde anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir ($p<0,01$). Yapılan post-hoc testinin (Tukey HSD) sonucunda farkın; internetteki sağlık kaynaklarına erişimi çok önemli, önemli bulan ve bu konuda kararsız kalan yaşlı bireyler ile hiç önemli görmeyen yaşlı bireylerden kaynaklandığı bulunmuştur. Tablo 4'teki bulgulardan; internetteki sağlık kaynaklarına erişimi çok önemli bulan bireylerin, e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu (29,92±7,04) görülmektedir. İnternetteki sağlık kaynaklarına erişimi hiç önemli bulmayan bireyler, e-sağlık okuryazarlığı konusunda diğer gruplara göre daha düşük bir ortalama puana sahiptir (14,65±4,34).

3. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada, çeşitli sosyo-demografik ve kişisel faktörlerin e-sağlık okuryazarlığı üzerinde anlamlı etkileri olduğu ortaya konmuştur. Özellikle yapılan çalışmalara bakıldığında yaş, yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlığını etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır (Price-Haywood vd., 2017; Ubolwan vd., 2020; Liu vd., 2022). Daha ileri yaşlarda olan bireyler arasında e-sağlık okuryazarlığına ilişkin bilgi daha düşüktür (Tennant vd., 2015; Hoogland vd., 2020; Schrauben vd., 2021). Yapılan araştırmalar, genç yetişkinlerle kıyaslandığında yaşlı yetişkinlerin e-sağlık kaynaklarına daha az güvendiklerini, bilgi arama konusunda daha az beceriye sahip olduklarını ve çevrimiçi sağlık bilgilerini değerlendirip bu bilgilere göre hareket etme yeteneklerinin daha düşük olduğunu göstermektedir (Paige vd., 2018). Bu durum, yaşlı yetişkinlerin dijital sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamasına ve sağlık bilgilerine erişimde eşitsizliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle, yaşlı yetişkinlerin dijital sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmada cinsiyet bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır, ancak ortalamalara bakıldığında kadınların erkeklerden daha düşük puan aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatüre bakıldığında yaşlı yetişkinler arasında e-sağlık okuryazarlığında cinsiyet farklılıkları bulunmakta olup yaşlı yetişkin erkeklerin dijital sağlık okuryazarlığı, yaşlı yetişkin kadınlardan daha yüksek düzeylerde olduğu çalışma bulunmaktadır (Yufan vd., 2023). Bu, yaşlı yetişkin erkeklerin daha fazla çevrimiçi zaman geçirmesi ve sosyal medya alışkanlıklarıyla ilgili olabilmektedir. Yapılan çalışmada kendi evinde çocukları ve eşiyile birlikte yaşayanların e-sağlık okuryazarlığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve bu alanda yapılan çalışmalar da bu sonucu desteklemektedir (Zhou ve Zheng, 2018; Chen, 2022). Sosyal destek faktörleri, yaşlı yetişkinlerin e-sağlık okuryazarlığını ve buna bağlı olarak farklı ve ihtiyaca yönelik dijital becerilerde ustalaşmayı veya kişiselleştirilmiş akıllı cihazların kullanımını etkileyebileceğini göstermektedir. Yaşlı yetişkinler için sosyal sermayeye sahip olmak belirli bir ölçüde öğrenme imkanını artırmakta ve iletişim fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca yaşlı yetişkinlerin aile ve sosyal ilişkiler aracılığıyla sağlık bilgilerini elde edip kullanmak ve sağlıklı davranışların oluşumunu teşvik etmek için elektronik ürünleri kullanmaları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Cui vd., 2021). Öte yandan sağlık kararlarında internet kullanma ve sağlık kaynaklarına erişiminin, e-sağlık okuryazarlık düzeyini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Bu çalışmada; yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinin düşük olduğu ($\bar{X}=21,86$) saptanmıştır. Sonuç olarak; çeşitli sosyo-demografik ve bilişsel faktörlerin e-sağlık okuryazarlığı üzerinde önemli ve anlamlı etkileri bulunmakta olup, bu veriler sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik eğitim ve dijital sağlık politikalarının şekillendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Dijital sağlık hizmetlerinin yaşlı bireyler tarafından etkin kullanımını sağlamak amacıyla destekleyici bir çevre oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, e-sağlık hizmetleri sunulurken yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik ayrı bir bölüm oluşturulmalı, anlaşılır bir dil kullanılmalı, görme sorunları olanlar için belirgin karakterler tercih edilmeli ve basit arayüzler tasarlanmalıdır. Ayrıca; camiler, aile sağlığı merkezleri ve poliklinikler gibi yaşlıların sıkça bulunduğu yerlere kiosk tipi cihazlar yerleştirilerek dijital beceri geliştirme eğitimleri düzenlenebilir. Simülasyonlar aracılığıyla teknolojik araçların kullanımını deneyimleme imkânı sunan mobil araçlar da yaşlıların teknolojiyle etkileşimini artırabilir ve dijital sağlık hizmetlerine katılımlarını teşvik edebilir.

KAYNAKÇA

- Arcury, T. A., Sandberg, J. C., Melius, K. P., Quandt, S. A., Leng, X., Latulipe, C., Miller, D. P., Smith, D. A. & Bertoni, A. G. (2020). Older adult internet use and eHealth literacy. *Journal of Applied Gerontology, 39*(2), 141-150.
- Baker, D. W., Gazmararian, J. A., Williams, M. V., Scott, T., Parker, R. M., Green, D., Ren, J. & Peel, J. (2004). Health literacy and use of outpatient physician services by Medicare managed care enrollees. *Journal of General Internal Medicine, 19*(3), 215-220.
- Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donahue, K. E., Halpern, D. J., Viera, A., Crotty, K., et al. (2011). *Health literacy interventions and outcomes: an updated systematic review*. Evidence Report/Technology Assessment, No:199. AHRQ publication number 11-E006.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Chen, L. (2022). *Research on the relationship between social support, e-health literacy and health self-help behavior in the context of active aging* [Unpublished master's thesis]. Guangzhou: Guangdong Pharmaceutical University.
- Cherid, C., Baghdadli, A., Wall, M., Mayo, N. E., Berry, G., Harvey, E. J., Albers, A., Bergeron, S. G. & Morin, S. N. (2020) Current level of technology use, health and eHealth literacy in older Canadians with a recent fracture-a survey in orthopedic clinics. *Osteoporosis International, 31*(7), 1333-1340.
- Choi, N. G. and DiNitto, D. M. (2013). The digital divide among low-income homebound older adults: internet use patterns, eHealth literacy, and attitudes toward computer/internet use. *Journal of Medical Internet Research, 15*(5), e93.
- Cui, G. H., Li, S. J., Yin, Y. T., Chen, L. J., Li, J. Q., Liang, F. Y., Liu, X. Y. & Chen, L. (2021). The relationship among social capital, eHealth literacy and health behaviours in Chinese elderly people: a cross-sectional study. *BMC Public Health, 21*, 1-9.
- Davis, T. C., Long, S. W., Jackson, R. H., Mayeaux, E. J., George, R. B., Murphy, P. W. & Crouch, M. A. (1993). Rapid estimate of adult literacy in medicine: a shortened screening instrument. *Fam Med, 25*, 391-395.
- Deniz, E. ve Duman, İ. (2024). Yaşlı bireylerde e-sağlık okuryazarlığı ve polifarmasi arasındaki ilişki. *Geriatik Bilimler Dergisi, 7*(3), 195-205.
- Durusu Tanrıöver, M. D., Yıldırım, H. H., Demiray Ready, N., Çakır, B. & Akalın, E. (2014). *Türkiye sağlık okuryazarlığı araştırması* (1st ed). Sağlık-Sen.
- Friedland, R. B. (1998). *Understanding health literacy: New estimates of the costs of inadequate health literacy*. Working paper. National Academy on an Aging Society.
- Gazmararian, J. A., Williams, M. V., Peel, J. & Baker, D. W. (2003). Health literacy and knowledge of chronic disease. *Patient Education and Counseling, 51*, 267e275.
- Hesse, B. W., Nelson, D. E., Kreps, G. L., Croyle, R. T., Arora, N. K., Rimer, B. K. & Viswanath, K. (2005). Trust and sources of health information: the impact of the Internet and its implications for health care providers: findings from the first Health Information National Trends Survey. *Arch Intern Med, 165*, 2618-2624.
- Hoogland, A. I., Mansfield, J., Lafranchise, E. A., Bulls, H. W., Johnstone, P. A. & Jim, H. S. (2020). eHealth literacy in older adults with cancer. *Journal of Geriatric Oncology, 11*(6), 1020-1022.
- Ishikawa, H. and Kiuchi, T. (2010). Health literacy and health communication. *BioPsychoSocial Medicine, 4*, 1-5.
- İlgar, Y. ve Bilgili, N. (2023). Yaşlı bireylerde e-sağlık okuryazarlık düzeyi ve dijital sağlık hizmetlerinin kullanımı. *Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 10*(32), 126-135.
- Keleher, H. and Hagger, V. (2007). Health literacy in primary health care. *Australian Journal of Primary Health, 13*(2), 24-30.
- Kickbusch, I. and Maag, D. (2008). Health Literacy. Kris Heggenhougen and Stella Quah (Ed.), *International Encyclopedia of Public Health, Vol 3* (pp. 204-211). San Diego: Academic Press.

- Liu, S., Zhao, H., Fu, J., Kong, D., Zhong, Z., Hong, Y., Tan, J. & Luo, Y. (2022). Current status and influencing factors of digital health literacy among community-dwelling older adults in Southwest China: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 22(1), 996.
- Mark, L. (2009). Health literacy and the elderly. *Osteopathic Family Physician*, 1(3), 64-69.
- Norman, C. D. and Skinner, H. A. (2006). eHEALS: The eHealth literacy scale. *Journal of Medical Internet Research*, 8(4), 1-7.
- Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *Health Promot Int*, 15(3), 259-267.
- Paige, S. R., Miller, M. D., Krieger, J. L., Stellefson, M. & Cheong, J. (2018). Electronic health literacy across the lifespan: measurement invariance study. *Journal of Medical Internet Research*, 20(7), e10434.
- Price-Haywood, E. G., Harden-Barrios, J., Ulep, R. & Luo, Q. (2017). eHealth literacy: patient engagement in identifying strategies to encourage use of patient portals among older adults. *Population Health Management*, 20(6), 486-494.
- Rutten, L. J., Arora, N. K., Bakos, A. D., Aziz, N. & Rowland, J. (2005). Information needs and sources of information among cancer patients: a systematic review of research (1980-2003). *Patient Educ Couns*, 57, 250-261.
- Salar, S. ve Duran, S. (2023). Aile sağlığı merkezlerine başvuran yaşlı bireylerin e-sağlık okuryazarlığı durumunun incelenmesi. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*, 10(2), 396-412. <https://doi.org/10.21020/husbfd.1268108>
- Schrauben, S. J., Appel, L., Rivera, E., Lora, C. M., Lash, J. P., Chen, J., Hamm, L. L., Fink, J. C., Go, A. S., Townsend, R.R., Deo, R., Dember, L.M., Feldman, H.I., Diamantidis, C.J. & CRIC Study Investigators (2021). Mobile health (mHealth) technology: assessment of availability, acceptability, and use in CKD. *American Journal of Kidney Diseases*, 77(6), 941-950.
- Tamer Gencer, Z. (2017). Norman ve Skinner'ın e-sağlık okuryazarlığı ölçeğinin kültürel uyarlaması için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 52, 131-145.
- Tennant, B., Stellefson, M., Dodd, V., Chaney, B., Chaney, D., Paige, S. & Alber, J. (2015). eHealth literacy and Web 2.0 health information seeking behaviors among baby boomers and older adults. *Journal of Medical Internet Research*, 17(3), e70.
- Ubolwan, K., Kheokao, J., Yingrengreong, S. & Chuaintha, E. (2020). Evaluation of factors associated with ehealth literacy among older adult social media users in Thailand. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 51(5), 754-762.
- WHO (2013). *Regional Office for Europe. Health literacy: The solid facts.* http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf.
- Yufan, H. U., Lu, C., Yue, D., Yuanxing, Z., Lei, H. E. & Cuiling, J. I. (2023). Status quo and influencing factors of eHealth literacy in elderly patients with chronic diseases. *Chinese Nursing Research*, 37(19), 3442-3447.
- Xie, L., Zhang, S., Xin, M., Zhu, M., Lu, W. & Mo, P.K. (2022). Electronic health literacy and health-related outcomes among older adults: A systematic review. *Preventive Medicine*, 157, 106997.
- Zhou, H. and Zheng, A. (2018). E-health literacy status and influencing factors of elderly people in community. *J Nanjing Med Univ (Soc Sci Ed)*, 6, 455-458.